

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРИОБРЕТАЕМОГО ЗНАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Халдаров Хикматулла Ахматович

к.т.н., доцент Xikmatilla_dosent@mail.ru +998983053828

кафедра «Информационные технологии и системы»

Мухамеджанова Гузал Жавлон кизи

магистр

Ташкентский государственный педагогический

Университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964048>

Аннотация: статья посвящена исследованию качества приобретаемого знания при помощи эргономического моделирования с использованием средств обучения.

Ключевые слова и направления: качество, эргономика, математика, моделирование, процесс обучения, приобретение знаний, средства обучения.

Целью данной работы, является исследование качества процесса обучения, в приобретении знаний с помощью эргономического моделирования путем использования средств образования (СО).

В настоящее время процесс обучения невозможно представить без использования средств обучения (СО) благодаря которых:

- сокращаются сроки приобретения знаний;
- совершенствуются качество знаний;
- достигается полнота дополнительной информации за счет использования достижений отечественных и зарубежных ученых;
- дополнительно представляется материалы из зарубежных библиотек;
- мотивация порождают новые мысли и идеи у обучаемых.

В данном исследовании рассматривается использование средств обучения, что, необходимо для достижения качества полученного знания. Исследования показывают, что это осуществляется по двум показателям:

- за счет обновления информации - представленной преподавателем с помощью готовых, заранее подготовленных материалов с использованием современных средств обучения;
- использованием разных учебных материалов, стандартных программ, а также, с применение разных систем в данной области и автоматизации приобретения знаний по изучаемой дисциплине.

Используемые СО бывают разными: своей структуре, значимости, содержанию, выполняемой функции, представлению необходимой информации, где, требуется знание в той области. Это требует много труда и знания в зависимости от дисциплины, потому что на сегодняшний день они разно образные и неординарные, для их подготовки требуется приобретенное знание, накопленный опыт, умение и практический навык в области методики, информатики, информационной технологии и информационных систем.

Одним из проблем является, разработка и создание таких видов СО и ее внедрение в образовательный процесс, которые являются проблемно ориентированными в определенной области, в нашем случае в образовании. Для демонстрации сложных или автономно функционирующих технологических процессов, используются преподавателем заранее разработанные «модули» СО, в сборочном виде для проведения занятий.

Средства обучения в приобретении знаний:

- облегчают представления изучаемого материала тематике, дисциплине, учебной программе, по научному направлению;
- организуют последовательный процесс обучения или имитация с помощью разных приборов, устройств, модулей и т.д.,
- представляют необходимую информацию для полноты приподносимого знания со стороны преподавателя;
- используют разные виды ИС представляющий в демонстрационном учебным материале;
- использовании различных зарубежных источников информации для обогащающаея приобретаемого знания;
- зарождение новых мыслей и идей у в будущих научных работках у обучаемых.

Под средством обучения в области образования – представляются, кроме учебных ресурсов, множества разных видов обеспечений, как: технические, информационные, математические, программные, в зависимости от вида представляемой информации, учебного материала, в подготовке разных специальностей и специализаций, которые используются в разработке и их создании.

В настоящее время СО – комплектуются из разных дополнительных оборудований: компьютеров, микроэлектроника, интеллектуальных систем, сборочных модулей, в зависимости от выбранной темы,

дисциплины, специальности и специализации. Преподаватель, «логически» принимая решение, управляет комплексом заранее разработанных программ и приводит их в движение, с помощью разных механизмов, машин и техники.

Методика подготовки учебного материала по процессу обучения с помощью СО один за другим: - представляет теоретическую часть; - с рисунками, чертежами, конструкциями; - с примерами, уравнениями; - приведением разных технологий обучения или методик; с демонстрацией разных технологических процессов.

Для проведения исследования необходимо на основе структурной модели обучаемых в аудитории (рисунок 1), построить эргономический модель приобретения знаний (рисунок 2).

Рис. 1. Структурный модель обучаемых в аудитории.

Рис. 2. Эргономическая модель радиального вида процесса обучения.

a_{14}	a_{24}	a_{34}
a_{13}	a_{23}	a_{33}
a_{12}	a_{22}	a_{32}
a_{11}	a_{21}	a_{31}

Рис. 3. Математическая модель радиального вида процесса обучения.

Данную исследовательскую работу можно осуществить системно с помощью эргономической модели (рисунок 2), благодаря которой легко и точно, т.е. адекватно построить математическую модель процесса обучения в аудитории (рисунок 3), проводимого занятия в приобретении знаний.

По нашему мнению, Эргономика - наука, которая разрабатывается и создается для исследования разных областей науки, техники, а также образования. Она используется в: технических разработках и решениях, спорте, машиностроении, медицине, педагогике и т.д.

Эргономика – как наука исследования и преподавания.

Анализ и синтез процесса преподавания с учетом эргономики.

Педагогическая эргономика - установление логических и информационных взаимосвязей системы обучения в вузах.

Системный подход ведения исследований задач в области прикладной педагогической эргономики.

Построение – структурной, эргономической, математической модели исследования качества процесса обучения в приобретении знаний.

Выбор эконометрических методов, для расчета качества обучения с помощью/использованием эргономических моделей преподавания.

Выше сказанным исследованием занимается такой раздел науки, как - эргономика в образовании, потому что она связана с качеством процесса обучения в приобретении знаний, которая связана с расположением обучаемых в аудитории.

В настоящее время развитие в образовании исследовательских работ особенно в области эргономики, для развития и продолжения проведения исследований в данной области, требует сличить разницу между педагогической эргономики и прикладной эргономикой, т.е. эргономическое моделирование для проведения расчета качества, процесса обучения в приобретении знаний с помощью эргономического моделирования зарубежных ученых [11-14] и наших проводимых исследованиях [5-10].

Возникновение педагогической эргономики следует рассматривать не как попытку заменить функции педагогики, психологии и физиологии, а как естественный процесс возникновения новой области процесса обучения в приобретении знаний.

С целью исследования понятия и сущности эргономики как науки, на основе анализа научных работ Б. Ф. Ломова, А. Н. Леонтьева, В. П. Зинченко, В.М. Мунипова, О.А. Крылова, Г. М. Зараковского, зарубежных ученых К. Маррела, В. Синглтон и др. [11-14], сделан вывод, что у педагогики и эргономики имеются общие цели - повышение эффективности учебной

деятельности, сохранение здоровья (безопасность), развитие личности (комфортность, удовлетворенность содержанием, формами, результатами деятельности).

Под основами педагогической эргономики [3], понимает совокупность достижений комплекса наук, состоящую из нескольких элементов, а именно: педагогической труд и деятельность студента, учебная среда и передовой педагогический опыт, современные средства обучения, а также интеллектуальные системы, ориентированные на образование, используемые в учебном процессе.

С точки зрения прикладной педагогической эргономики, для определения качества приобретенного знания, необходимо: определить вид аудитории, определит структурную модель расположения обучаемых в аудитории, построить эргономическую модель и на ее основе создать математическую. Основной функцией является окончательное описание математической модели процесса обучения в приобретении знания для расчета приобретаемого качества обучения [5,6]. На основе математической модели, выбирается математический метод вычисления качества приобретаемого знания.

Основой разработок и создания эргономических моделей процесса обучения в нашем случае, рассматриваются исследование с точки зрения расчета качества в приобретении знаний, не зависимо от расположение обучаемых в аудитории, от вида обучения, специализации и специальности.

Так как, занятия проходятся в аудиториях, они бывают: радиального, кольцевого и смешанного, (радиально – кольцевого) вида. Виды аудиторий в зависимости от проводимых занятий, будь они: лекционные, лабораторные или практические в зависимости от специализаций, неординарные, особенно, в области медицины, биологии, химии, биотехнологии, биоинженерии, т.е., специализированные.

Чтобы представить описание аудиторий с помощью эргономики, приведем пример, где будет рассмотрен процесс обучения в приобретении знаний, аудитории радиального вида [9,10], рисунок 1.

Для расчета качества приобретаемого знания у обучаемых, обозначим буквой - А, а изучаемую дисциплину – Z, суммарное приобретаемое знание – К, тогда математическую модель расчета качества приобретаемого знания, аналитически можно записать в следующем виде

$$K = A * Z \quad (1).$$

С помощью формулы 1, можно рассчитать приобретенное знание только одного обучаемого и одного проводимого занятия. Если, изучаемая дисциплина состоит из 36 часов, где необходимо провести (18 пар занятий), то изучаемый материал - Z последующей темой будет повторяться 18 раз, которое, тоже будет записано в виде одномерного массива - $Z_k = (Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_k)$, где k - индекс массива. Тогда приобретаемое знание обучаемого K_k , тоже будет равно k 18.

Из выше сказанного формулу 1, перепишем в следующем виде

$$K_k = A * Z_k \quad (2).$$

Необходимо сказать, что конечный результат K_k , т.е. качество процесса обучения в развернутом виде, будет вычислено по формуле 3, где суммируется приобретенное знание обучаемого после каждого занятия и в целом по всей дисциплине, т.е.

$$K_k = (((a_0 + z_1) + (a_1 + z_2)) + (a_2 + z_3)) + \dots \quad (3).$$

С учетом расположения обучаемых в аудитории радиального вида, которое описывается с помощью двумерной матрицы [1], например, как $A(i,j)$, где A - имя массива, i и j - индексы столбцов и строк.

Тогда, суммарно приобретенное знание - K_{ij} со изучаемым материалом - Z_k , у обучаемых после каждого занятия, будет определена в следующем виде

$$K_{i,j} = A_{i,j} * Z_k \quad (4).$$

С учетом использования СО в процессе обучения параллельно в приобретении знаний рисунок 2, ее обозначая буквой D_z , в виде дополнительного знания, где она будет присутствовать во всем процессе обучения n - раз, то, знание, приобретаемое с помощью ее будет - D_{zn} раз, то формулу 4 перепишем в следующем виде

$$K_{i,j} = A_{i,j} * Z_k * D_{zn} \quad (5).$$

Но, для каждого из выше перечисленных СО, в зависимости от ее вида представляемое дополнительное знание - D_n будут разными, потому что, у каждого выполняемая функция и ее влияние на процесс обучения будут как в формуле 6.

$$D_{zn} = (D_{zn1}, D_{zn2}, D_{zn3}, \dots, D_{znk}). \quad (6).$$

В моделировании необходимо учесть процесс обучения участвующих параметров, состоящих из: факторов, свойств и параметров представляемое дополнительное знание, их единица измерения, количества и объем.

Отсюда и вытекает необходимость проведение исследований в области определения влияния каждого показателя на процесс обучения в приобретение знаний.

Резюме: Так как, в данном примере делается первый подход к определению качества приобретения знания с помощью дополнительного, т.е. средств обучения, где будет необходимо сверит единицу измерения участвующих показателей, граничные, пределы изменений и т.д.

Список использованной литературы:

1. Гантмахер Теория матриц. М.: Высшая школа, 1970, 447 с.
2. Воронина Е.П. Педагогическая эргономика. Монография. Воронина Е.П. – Ишим: Изд-во ИГПУ, 2006, 122 с.
3. Халдаров Х.А. Программа моделирования процесса обучения. Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Свидетельства № DGU 29085. Ташкент 14.11.2023.
4. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Построение математической модели процесса обучения с помощью эргономики. Proceedings of GLOBAL TECNOVATION, An International Multidisciplinary Conference, Samsun, Turkey. October 31st 2020. Ст. 114-118.
5. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Jabbarova I. R. MATRIX METHOD IN THE STUDY OF THE LEARNING PROCESS USING ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Engineering and Management Research. A Peer reviewed Open Access International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 77-80.
6. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Urakova Sh. B., THE CONSTRUCTION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE LEARNINGPROCESS WITH THE HELP OF ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Engineering and Management Research. A Peer reviewed Open Access International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 72-76.
7. Khaldarov H. A. Research of sensitivity to external parameters the learning process with the help of ergonomics in the acquisition of knowledge. Technical sciences № 1(2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2021-1>, volume 4, issue 1, p. 50-55.
8. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Исследование приобретение знаний с помощью эргономических моделей. SCINTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTIFIC. POMYSLY NAUKOW MLODYCH NAUKOWE. SCITNTIFIC AND INTERNATIONAL CONFERENCE, 2021, MARCH-APREL, WARSAW, POLLAND-P. 49-51.

9. H.Khaldarov., About one approach to determining audience voiced in the process of learning with the help of ergonomics. Word Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online of: <https://www.scolarexpress.net> vol.8, March, 2022. p.87-91.
10. H.Khaldarov., Calculation of the radial type of audience in the process of learning with the help of ergonomics. Word Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online of: <https://www.scolarexpress.net> vol.8, March, 2022. p.92-97.
11. Bangao B.J.D. Measuring the Competency Level of Junior High School Science Teachers in the Framework of Utilizing Information Technology Systems. In 2020 6th International Conference on Education and Technology (ICET). 2020, October. - Pp. 170-176. IEEE.
12. Gideon Boadu. Effective Teaching in History: The Perspectives of History Student-Teachers//International Journal of Humanities and Social Sciences. Volume 3, No 1, -P.38-51.
13. Grunberg J., Summers M. Computer innovation in schools: a review of selected research literature // J. Of Inf. Technol. For Teacher Education. 1992. V.1.PP.255-276.
14. Sharples M, Taylor J, Vavoula G. A theory of learning for the mobile age. In: Medienbildung in Neuen Kulturräumen. VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2010. pp. 87-99.
15. Халдаров Х.А. Моделирование кольцевого вида процесса обучения с помощью эргономики. Scientific Journal, SCHOLAR, (ISSN 2181 - 4171) Volume 2, Issue 1, January, 2024/1, p. 490-511.
16. Халдаров Х.А. Оценка компетентности обучаемых в приобретении знаний. Межд. НПК «Человеческий капитал: развитие инновационных технологий в решении природных проблем с помощью эффект. ресурсов и достижение устойчивого соц. роста», Фергана, Фер. ПИ, 2024, 25 сентябрь, С.
17. Халдаров Х.А. Разработка и создание программу имитации символов сурдо педагогики инклюзив с помощью интеллектуальных систем
18. Халдаров Х.А. Распознавание символов сурдо педагогики инклюзив с помощью интеллектуальных систем. Межд. НПК «Инновация-24», Ташкент, ТГТУ, 25-26 сентябрь, 2024, С.89-91

